

Integration of BIM with Sustainable Practices: Barriers and Opportunities

Leonardo Manzione¹

¹ Coordenar, Brasil, leonardo@coordenar.com.br

Resumo

O setor da construção civil representa cerca de 37% das emissões globais de CO₂ ligadas à energia, tornando-se central nas estratégias de descarbonização. O Building Information Modeling (BIM) surge como metodologia essencial para integrar simulações energéticas, quantificação de carbono e Avaliação do Ciclo de Vida (LCA). Este artigo analisa o estágio atual da integração entre BIM e sustentabilidade por meio de revisão da literatura e estudos de caso internacionais (Chicago, China, Brasil e Europa). Os resultados indicam reduções de 15% a 30% no consumo energético e emissões operacionais, alinhando-se às metas do Acordo de Paris (2015) e aos ODS 11 e 13. Contudo, persistem barreiras como interoperabilidade limitada, falta de dados ambientais regionais e carência de capacitação técnica. Conclui-se que o BIM tem papel estratégico para alinhar a construção civil à mitigação climática global.

Keywords: Sustainability, Life cycle, Environmental management

DOI: [10.5281/zenodo.18435397](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435397)

1. Introdução

O setor da construção consome grande parcela de recursos naturais e responde por frações relevantes do uso de energia e das emissões de gases de efeito estufa (GEE), o que reforça a necessidade de estratégias de mitigação no ambiente construído.

Além disso, avaliações robustas devem considerar as emissões ao longo de todo o ciclo de vida — a montante e a jusante — para evitar subestimações e orientar decisões de projeto e políticas (Weisser, 2007).

Nesse contexto, o Building Information Modeling (BIM) tem evoluído de ferramenta de modelagem para plataforma integradora de análises de sustentabilidade ao longo do ciclo de vida, apoiando desde o projeto e a construção até a operação e retrofits, com funções de análise energética, emissões e apoio a avaliações de “green buildings” (Akbari et al., 2024; Lu et al., 2017).

Um eixo central é a integração BIM–LCA (Life Cycle Analysis), que conecta quantitativos do modelo a inventários ambientais para estimar impactos ao longo do ciclo de vida. Evidências mostram ganhos de transparência sobre o carbono incorporado de materiais e sistemas e apoio mais objetivo às decisões de projeto (Kylili et al., 2015; Samniang et al., 2023).

Apesar do potencial, a literatura identifica barreiras recorrentes: lacunas de interoperabilidade e padronização, escassez de profissionais com fluência em fluxos integrados, além de custos, resistência organizacional e falta de estudos em projetos reais e de boas práticas consolidadas (Akbari et al., 2024; Cheng et al., 2024; Samniang et al., 2023).

Por outro lado, oportunidades emergem com a automação das interfaces entre BIM e ferramentas de análise, o amadurecimento de taxonomias/indicadores e a expansão do uso do BIM para além do edifício — incluindo paisagem, planejamento e transição climática urbana, áreas ainda subexploradas (Lu et al., 2017; Nikologianni et al., 2022).

Diante disso, este artigo combina revisão de literatura e três estudos de caso para avaliar a contribuição efetiva do BIM na sustentabilidade de edificações, com foco em energia, carbono e integração metodológica. Este estudo distingue-se por articular, de forma inédita, a integração do BIM com práticas de sustentabilidade em diferentes contextos geográficos — EUA, China e Brasil — traduzindo evidências empíricas em indicadores relacionados às metas globais de descarbonização. Assim, contribui diretamente para o debate central do congresso ao demonstrar como a transformação digital do setor da construção pode apoiar a transição climática e o cumprimento dos ODS 11 e 13.

1.1. Objetivos:

- Avaliar a contribuição efetiva do BIM para a promoção da sustentabilidade em edificações, por meio da análise combinada de literatura científica e de casos reais.
- Identificar os principais benefícios e barreiras relatados na literatura sobre a integração entre BIM e práticas ambientais.
- Comparar estudos de caso que utilizaram BIM em análises de ciclo de vida, eficiência energética e redução de emissões de carbono.
- Examinar a aplicabilidade e transferibilidade desses resultados em diferentes contextos geográficos (EUA, China, Brasil).
- Relacionar a contribuição do BIM com metas globais, em especial os ODS 11 e 13 e o Acordo de Paris.

2. Método

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura sobre a integração do BIM com práticas de sustentabilidade, complementada por três estudos de caso documentados internacionalmente.

A revisão incluiu artigos publicados entre 2015 e 2023 em bases indexadas como ScienceDirect e Web of Science, com foco em termos como BIM and sustainability, carbon reduction, life cycle assessment e energy efficiency.

A seleção dos estudos de caso seguiu critérios orientados pela representatividade e diversidade, de modo a contemplar diferentes realidades do setor da construção.

Foram escolhidos três contextos distintos: (i) um edifício corporativo nos Estados Unidos, localizado em Chicago, representando o uso do BIM em empreendimentos de caráter privado e de alta certificação ambiental; (ii) um hospital de grande porte na China, que evidencia a aplicação do BIM integrado à LCA (Life Cycle Analysis) em tipologia hospitalar, reconhecida por seu elevado consumo energético e complexidade de sistemas; (iii) edificações brasileiras avaliadas com base em simulações energéticas em BIM, que permitem compreender o potencial de redução de emissões em países do Sul Global, ainda em processo de amadurecimento na adoção de ferramentas digitais

Esses casos foram priorizados por apresentarem dados sistematizados, acessíveis em literatura científica e relatórios técnicos, além de possibilitarem comparações consistentes quanto aos resultados de sustentabilidade.

O procedimento de análise consistiu na revisão detalhada de cada estudo, com extração de informações relativas à indicadores-chave: emissões de CO₂ incorporado e operacional, consumo energético em operação, estratégias de economia circular e nível de integração com ferramentas de avaliação ambiental.

A análise priorizou a identificação de benefícios concretos — como reduções percentuais de emissões ou ganhos em eficiência energética — e a caracterização das barreiras técnicas e institucionais relatadas. Esse procedimento possibilitou não apenas a síntese dos resultados de cada caso, mas também a articulação de padrões gerais e limitações contextuais da integração BIM-sustentabilidade.

A combinação de revisão e casos possibilita oferecer uma visão integrada das potencialidades e barreiras do BIM no enfrentamento das mudanças climáticas.

2.1. Limitações do Estudo

É importante reconhecer que esta pesquisa se fundamenta em um conjunto restrito de estudos de caso, selecionados pela disponibilidade de dados e relevância metodológica. Embora os casos escolhidos representem diferentes tipologias de edifícios e contextos geográficos, eles não abrangem toda a diversidade de realidades globais no setor da construção. Desse modo, os resultados aqui apresentados devem ser interpretados como indicativos de tendências e potenciais, mas não como generalizações absolutas.

Outra limitação relevante refere-se à dependência de bases regionais de dados ambientais. A integração entre BIM e metodologias como LCA ou simulações energéticas exige informações confiáveis sobre materiais, processos e consumo energético, que nem sempre estão disponíveis em determinadas regiões. Essa carência afeta especialmente países do Sul Global, onde a literatura científica e técnica ainda é escassa, resultando em lacunas que dificultam comparações mais consistentes com os contextos da América do Norte e Ásia.

Portanto, o estudo reconhece a necessidade de ampliar pesquisas empíricas em contextos diversos e de fomentar o desenvolvimento de bases de dados ambientais locais.

3. Revisão de Literatura

3.1. Integração do BIM com práticas sustentáveis

3.1.1. Panorama e conceito de “Green BIM”

A literatura recente evidencia que o *Building Information Modeling* (BIM) evoluiu de uma ferramenta de modelagem para uma plataforma integradora de sustentabilidade ao longo do ciclo de vida das edificações. Uma síntese clássica de Sarairoh e Haron (2020) propõe o “**Green BIM Triangle**”, que organiza as aplicações do BIM em três dimensões: fases do projeto, atributos “verdes” (energia, emissões, ventilação, iluminação natural etc.) e atributos de modelagem digital. Essa revisão também mapeia aplicações em projeto, construção, operação e retrofit, identificando o papel do BIM no suporte às **avaliações de edificações verdes** (*Green Building Assessment – GBA*).

A revisão de Akbari, S. (2024) amplia o escopo e organiza o campo em três frentes: (i) LCSA/LCA baseadas em BIM; (ii) BIM para green buildings; (iii) gestão de resíduos de construção e demolição; (iv) tópicos de ponta (p.ex., integração com DT/IoT/IA). O trabalho sustenta que o BIM fornece uma base para integrar aspectos ambientais, econômicos e sociais ao longo do ciclo de vida e aponta lacunas e direções futuras a partir de 543 artigos.

3.1.2. BIM-LCA e BIM-LCC: duas perspectivas complementares

- **BIM-LCA** (*Life Cycle Assessment – Avaliação do Ciclo de Vida*) busca quantificar os impactos ambientais associados ao ciclo de vida de um edifício, incluindo emissões de carbono, consumo energético e uso de recursos naturais. Estudos como os de Li, Zhang e Wang (2023) mostram que a integração BIM-LCA reduz tanto o carbono incorporado em materiais quanto as emissões operacionais de grandes projetos, como hospitais.
- **BIM-LCC** (*Life Cycle Costing – Custo do Ciclo de Vida*) concentra-se na análise econômica da edificação ao longo de todo o seu ciclo de vida. A combinação entre BIM e LCC permite antecipar custos de manutenção, operação e descarte, oferecendo uma visão integrada da viabilidade econômica da sustentabilidade (Akbari et al., 2024; Cheng et al., 2024). Quando aplicadas em conjunto, as metodologias BIM-LCA e BIM-LCC aproximam o setor da construção da agenda global de sustentabilidade, oferecendo bases quantitativas para a **avaliação da sustentabilidade no ciclo de vida** (*Life Cycle Sustainability Assessment – LCSA*).

Essas duas metodologias, quando aplicadas em conjunto, fornecem uma visão abrangente da triple bottom line (ambiental, econômica e social), aproximando o BIM da agenda global de sustentabilidade.

A integração BIM-LCA é recorrente na literatura. O acoplamento de quantitativos do modelo digital a inventários ambientais viabiliza o cálculo automatizado de impactos e sustenta decisões de projeto mais racionais (Kylili et al., 2015). Um exemplo experimental comparou sistemas de tubulações em **polietileno reticulado (PEX)**, aço e cobre, demonstrando desempenho ambiental significativamente superior do PEX em todas as categorias de impacto avaliadas (Kylili et al., 2015).

Em aplicações reais, a abordagem BIM-LCA tem sido amplamente utilizada em edificações complexas. No estudo de Li et al. (2023), que analisou um hospital de internação na China, a contabilização de carbono por ciclo de vida indicou 10.459,94 kg CO₂/m², sendo 94,68% provenientes da operação (principalmente HVAC, equipamentos e iluminação) e 4,54% de carbono incorporado (aço HRB400 e concreto C30 foram os principais contribuintes). De modo semelhante, um estudo de arranha-céu com estrutura híbrida concreto-aço demonstrou que o concreto representou aproximadamente 91% da massa estrutural e 74% do *Global Warming Potential* (GWP), evidenciando sua dominância nos impactos ambientais (Samniang et al., 2023).

3.2. Benefícios reportados

Levantamentos e estudos de campo indicam benefícios tangíveis da adoção do BIM orientado à sustentabilidade: centralização das informações do ciclo de vida, redução de desperdícios de materiais, maior eficiência de projeto e melhoria na colaboração entre partes interessadas. O BIM atua como **pivô informacional** que conecta decisões de projeto a resultados ambientais mensuráveis (Cheng et al., 2024). Revisões críticas apontam ainda o papel do BIM em simulações energéticas, quantificação de emissões e suporte a certificações ambientais, reforçando sua aplicação transversal nas fases de projeto, obra e operação (Akbari et al., 2024).

3.3. BIM e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU)

A conexão entre BIM e a **Agenda 2030 das Nações Unidas** é cada vez mais reconhecida. O **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis** propõe a construção de assentamentos urbanos resilientes e inclusivos. O BIM contribui ao permitir o planejamento urbano integrado, simulação de cenários e previsão de impactos ambientais antes da execução.

O **ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima** reforça a necessidade de reduzir emissões e adotar tecnologias limpas. O BIM, ao possibilitar simulações energéticas e integração com LCA, constitui ferramenta estratégica para alinhar edificações novas e retrofitadas às metas do **Acordo de Paris** e aos compromissos de neutralidade de carbono.

3.4. Integração do BIM com LCA, Modelagem Energética e Tecnologias Emergentes

Nikologianni et al. (2022) ressaltam que o BIM tem sido progressivamente utilizado para apoiar a LCA, integrando dados de materiais, simulações energéticas e impactos ambientais. O estudo mostra que a aplicação conjunta de BIM e LCA permite estimar reduções de até 30% nas emissões de CO₂ incorporado em projetos analisados. Essa integração, entretanto, ainda enfrenta desafios relacionados à interoperabilidade entre softwares e à disponibilidade de bancos de dados ambientais confiáveis e acrescenta que, embora o BIM seja eficaz para consolidar informações geométricas e quantitativas, a ausência de padronização nos fluxos de trabalho ambientais gera resultados inconsistentes. Para o autor, o avanço depende de protocolos comuns que facilitem a extração automática de informações ambientais dos modelos digitais.

Andersson (2020) destaca o papel das simulações energéticas apoiadas em BIM, que permitem otimizar desempenho térmico, ventilação e consumo de energia durante a operação das edificações. O autor mostra que, em países escandinavos, a integração entre BIM e modelagem energética resultou em reduções entre 15% e 25% no consumo energético de edifícios públicos.

Outro aspecto abordado é o potencial do BIM em estratégias de economia circular. Ao detalhar materiais e componentes no modelo digital, torna-se viável planejar reutilização e reciclagem, reduzindo emissões associadas ao descarte.

Samniang et al. (2023) observam ainda a convergência entre BIM e tecnologias emergentes, como digital twins e sensores IoT. Esses recursos permitem monitorar o desempenho ambiental em tempo real, ampliando a capacidade de correção de desvios e planejamento sustentável.

3.5. Síntese crítica da literatura

A literatura demonstra que a integração entre BIM e sustentabilidade é promissora, mas ainda fragmentada. As pesquisas concentram-se sobretudo na eficiência energética, com escassez de estudos empíricos que combinem metodologias integradas de Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) e Custo do Ciclo de Vida (LCC) (Akbari et al., 2024; Cheng et al., 2024). Persistem lacunas relacionadas à inexistência de bases regionais de dados, à limitada interoperabilidade entre softwares e à falta de alinhamento entre academia, certificações e políticas públicas.

Embora o BIM seja amplamente reconhecido como ferramenta estratégica, sua contribuição efetiva para os ODS 11 e 13 e para as metas de descarbonização do Acordo de Paris depende do avanço de métricas claras de carbono incorporado, energia primária e impactos sociais, além da criação de estruturas institucionais que viabilizem sua aplicação em larga escala.

4. Resultados

A análise dos três casos permite observar empiricamente como o BIM contribui para a mitigação das mudanças climáticas.

4.1. Caso 1 – Edifício Corporativo em Chicago (EUA)

O estudo conduzido por (Lijian, M. et al., 2024) analisou um edifício corporativo de grande porte em Chicago, projetado segundo padrões de certificação LEED. O BIM foi utilizado desde as fases iniciais para integrar dados arquitetônicos, estruturais e de sistemas prediais, em conjunto com simulações energéticas no Revit e no Green Building Studio.

Os resultados mostraram reduções significativas:

- Consumo energético: queda de 22% no consumo anual de energia em relação ao modelo de referência ASHRAE 90.1.
- Emissões operacionais de CO₂: redução de 18% em comparação ao baseline, obtida principalmente por otimizações de ventilação, sombreamento e envoltória térmica.

- Carbono incorporado: a modelagem permitiu simular diferentes cenários de materiais (estruturais e de vedação), resultando em uma redução adicional de 8% nas emissões totais do ciclo de vida.

Um diferencial deste caso foi a utilização do BIM como plataforma de diálogo entre arquitetos, engenheiros e consultores de sustentabilidade, permitindo decisões colaborativas baseadas em evidências. Entre as limitações identificadas, destacou-se a dependência de dados de fornecedores de materiais norte-americanos, o que restringe a comparabilidade internacional.

4.2. Caso 2 – Hospital na China

O segundo caso avaliou a construção de um hospital universitário na China, um dos primeiros projetos de grande escala a integrar o BIM com a LCA de maneira sistemática (Li et al., 2023). O modelo BIM foi usado para extrair quantitativos de materiais e sistemas, que foram então processados em softwares de LCA com dados regionais de impacto ambiental.

Os resultados revelaram ganhos expressivos:

- Carbono incorporado: reduções de 15% a 20%, decorrentes da substituição de concretos convencionais por alternativas de baixo impacto e do uso de sistemas construtivos modulares.
- Eficiência operacional: simulações energéticas indicaram economia de 25% no consumo anual de energia, em parte graças à adoção de ventilação natural assistida e painéis fotovoltaicos.
- Custos associados: a integração BIM-LCA permitiu também prever economias de até 12% nos custos de operação ao longo de 30 anos, reforçando a relação entre sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica.

O estudo evidenciou a importância da colaboração multidisciplinar, envolvendo engenheiros civis, especialistas em energia e consultores ambientais. Contudo, destacou-se como limitação a alta demanda técnica para modelar corretamente os fluxos de materiais no BIM, o que exige equipes capacitadas em LCA, ainda escassas no mercado chinês.

4.3. Caso 3 – Edifícios Brasileiros

O terceiro caso analisou uma amostra de mais de 1.000 edifícios no Brasil, abrangendo tipologias residenciais e comerciais (Krych, K. et al. 2021) A pesquisa aplicou simulações energéticas baseadas em modelos BIM combinados com dados climáticos regionais do INMET e padrões de uso típicos do contexto brasileiro.

Os principais resultados foram:

- Eficiência energética: ganhos médios de 18% na redução do consumo elétrico anual, com maior destaque para edifícios residenciais em clima quente-úmido.
- Emissões de GEE: reduções de até 20% nas emissões operacionais anuais, principalmente em edificações com sistemas de ar-condicionado otimizados via simulação.
- Carbono incorporado: embora menos explorado, os estudos de materiais apontaram potenciais de 10% de redução ao substituir materiais convencionais (como cerâmica) por alternativas de menor impacto.

Um aspecto relevante desse caso é a adaptação das análises ao contexto regional, evidenciando como fatores climáticos locais alteram o desempenho ambiental. Por outro lado, a principal barreira foi a ausência de bases de dados ambientais nacionais consolidadas. Muitos resultados dependeram de extrapolações de bancos estrangeiros (como o Ecoinvent), o que gera incertezas na representatividade. A análise comparativa dos três casos permite observar como as estratégias BIM-LCA variam conforme o contexto institucional e a maturidade digital de cada país. Enquanto os projetos nos EUA e na China apresentam integração consolidada com bases de dados ambientais e certificações, o caso brasileiro evidencia avanços parciais e maior dependência de extrapolações. Essa comparação reforça a diversidade de abordagens e revela a importância de políticas nacionais e infraestrutura de dados para ampliar a adoção do BIM sustentável.

4.4. Comparação dos três casos Casos

A Tabela 1 sintetiza e compara os três casos estudados.

Tabela 1 - Comparação dos Estudos de Caso - BIM e Sustentabilidade

Caso	Contexto	Resultados Principais	Barreiras Identificadas
1. Edifício Corporativo – Chicago (EUA)	Empreendimento privado, certificado LEED, uso do BIM desde fases iniciais integrado ao Revit e Green Building Studio.	- Redução de 22% no consumo anual de energia - Redução de 18% nas emissões operacionais de CO ₂ - Redução adicional de 8% no carbono incorporado via escolha de materiais	Dependência de dados de fornecedores norte-americanos, limitando comparabilidade internacional.
2. Hospital – China	Hospital universitário de grande porte, integração sistemática BIM–LCA com dados regionais.	- Redução de 15–20% no carbono incorporado - Economia de 25% no consumo de energia - 12% de redução em custos operacionais em 30 anos	Alta demanda técnica para modelar fluxos de materiais; escassez de equipes capacitadas em BIM-LCA.
3. Edifícios Brasileiros	Amostra de +1.000 edifícios (residenciais e comerciais); simulações energéticas em BIM com dados climáticos regionais (INMET).	- 18% de ganho médio em eficiência energética - Redução de até 20% em emissões operacionais anuais - Potencial de 10% em carbono incorporado substituindo materiais	Ausência de bases de dados ambientais nacionais; dependência de bancos estrangeiros (ex.: Ecoinvent).

Fonte: Elaboração própria (2025), com base em Akbari et al. (2024), Cheng et al. (2024) e Kylili et al. (2015).

5. Discussões

A literatura e os casos indicam benefícios concretos da integração BIM–sustentabilidade e barreiras recorrentes de interoperabilidade, dados e capacitação. Em relação ao Acordo de Paris, os

resultados sugerem que a digitalização do setor é condição para reduzir o impacto climático das edificações.

Os casos analisados (Chicago, China, Brasil) demonstraram reduções observadas entre 15% e 30% no consumo energético ou nas emissões de carbono operacional. Esses valores, ainda que obtidos em contextos específicos, evidenciam que o BIM pode atuar como aliado estratégico para a mitigação climática, especialmente quando apoiado por regulamentações e protocolos institucionais.

Para além da análise isolada desses percentuais, é necessário interpretar como tais resultados dialogam com compromissos internacionais de sustentabilidade. Nesse sentido, elaborou-se a Tabela 2, que traduz os indicadores observados — eficiência energética, carbono incorporado, custos operacionais e outros impactos ambientais — em relação direta com os ODS 11 e ODS 13 e com as metas de descarbonização do Acordo de Paris (2015).

Tabela 2 - Tradução dos Resultados para Metas Globais do Acordo de Paris

Resultado observado	Contribuição para ODS 11 (Cidades Sustentáveis)	Contribuição para ODS 13 (Ação Climática)	Relação com o Acordo de Paris
Redução de 15–25% no consumo energético (todos os casos)	Aumenta eficiência urbana e reduz demanda por energia em cidades.	Reduz emissões operacionais de CO ₂ .	Representa cerca de 1/3 a 1/2 do esforço de redução de 50% até 2030.
Redução de 8–25% no carbono incorporado (EUA, China; potencial de 10% no Brasil)	Incentiva uso de materiais de baixo impacto e práticas construtivas sustentáveis.	Mitiga emissões ligadas a materiais e construção.	Apoia a meta de neutralidade de carbono até 2050.
Economia de até 12% nos custos operacionais (China)	Viabiliza soluções sustentáveis de forma econômica para as cidades.	Favorece adoção de estratégias de eficiência energética de longo prazo.	Torna mais factível o cumprimento dos compromissos de mitigação.

Fonte: Elaboração própria (2025), com base em Li et al. (2023), Samniang et al. (2023) e Krych et al. (2021).

A comparação entre os três contextos reforça que a adoção de práticas BIM sustentáveis está condicionada a fatores institucionais e técnicos observados nos casos. Enquanto EUA e China demonstram maior integração entre BIM e processos de avaliação ambiental, o Brasil ainda enfrenta limitações relacionadas à disponibilidade de dados e capacitação, o que afeta a transferibilidade das práticas. No Brasil, embora o potencial técnico seja evidente, a transferibilidade dessas práticas ainda é parcial e requer adaptação a marcos normativos locais, bancos de dados regionais e programas de capacitação. Essa leitura comparativa permite identificar caminhos concretos para ampliar a adoção de práticas BIM alinhadas à mitigação climática em países emergentes.

A análise apresentada na Tabela 2 mostra que os percentuais de redução obtidos nos estudos de caso não se limitam a ganhos técnicos isolados, mas podem ser interpretados como alinhados às metas internacionais de sustentabilidade. Ao demonstrar que o BIM contribui com reduções expressivas no consumo energético e nas emissões de carbono, além de apoiar estratégias de economia circular e mitigação de outros impactos ambientais, evidencia-se sua relevância estratégica para os ODS 11 e 13 e para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Acordo de Paris.

Os resultados dialogam com políticas nacionais de eficiência energética e estratégias de descarbonização do setor da construção. Apesar dessas contribuições, persistem barreiras relevantes. Entre as principais estão a interoperabilidade limitada entre softwares, a ausência de bases regionais

de dados ambientais robustas e a escassez de profissionais capacitados para interpretar resultados complexos. Esses desafios não são apenas técnicos, mas também institucionais: enquanto em contextos regulatórios mais avançados, como nos Estados Unidos e na União Europeia, já existem protocolos e incentivos para integrar BIM com certificações ambientais (LEED, BREEAM), em países emergentes, como o Brasil, a adoção ainda depende de iniciativas acadêmicas ou corporativas isoladas. Isso reforça a necessidade de políticas públicas consistentes para criar padrões nacionais, fomentar bases de dados locais e alinhar o setor aos compromissos climáticos globais.

A questão da transferibilidade também emerge como ponto crítico. O caso de Chicago, apoiado por regulamentações robustas e pela estrutura do United States Green Building Council (USGBC), mostra como certificações ambientais funcionam como catalisadores, obrigando projetistas e construtoras a adotar fluxos integrados de informação. Na China, o hospital estudado evidencia que a pressão governamental por eficiência energética em projetos públicos foi decisiva para que o BIM fosse usado não apenas na fase de projeto, mas também em simulações detalhadas de operação. Já no Brasil, o estudo envolvendo mais de mil edificações, baseado em simulações representativas, aponta potencial expressivo para redução de consumo energético, mas também revela que, sem apoio normativo e integração sistêmica, os ganhos permanecem restritos a projetos-piloto. Assim, embora os benefícios técnicos sejam replicáveis em diferentes contextos, sua escala de aplicação depende fortemente de fatores institucionais e regulatórios.

Certificações ambientais internacionais reforçam a importância de integrar o BIM a critérios de eficiência energética e sustentabilidade, ampliando o potencial de aplicação das práticas observadas. Em síntese, a análise confirma que o BIM já cumpre um papel estratégico para a sustentabilidade. Para que sua contribuição seja efetivamente global e alinhada ao Acordo de Paris, é essencial avançar na padronização de fluxos de dados, na capacitação técnica e na integração entre práticas de projeto e avaliação ambiental. Dessa forma, os benefícios do BIM poderão ser generalizados e transferidos para diferentes realidades, promovendo uma transição sustentável mais inclusiva e equitativa no setor da construção civil.

A principal contribuição inédita deste artigo é oferecer uma análise comparativa e contextualizada da integração entre BIM e sustentabilidade em diferentes realidades geográficas, evidenciando como práticas digitais podem acelerar a descarbonização global. Ao traduzir resultados de energia e carbono em métricas alinhadas aos ODS e ao Acordo de Paris, o trabalho contribui diretamente para o tema central do congresso, reforçando o papel estratégico do BIM como instrumento de transição climática no ambiente construído.

Referências

- Akbari, S., Sheikhhoshkar, M., Pour Rahimian, F., El Haouzi, H. B., Najafi, M., & Talebi, S. (2024). Sustainability and building information modelling: Integration, research gaps, and future directions. *Automation in Construction*, 163, 105420. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105420>
- Andersson, R., & Eidskog, M. (2020). How can digital building information modelling (BIM) facilitate climate transition in cities? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 588(3), 032002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/588/3/032002>
- Cheng, Q., Tayeh, B. A., Abu Aisheh, Y. I., Alaloul, W. S., & Aldahdooh, Z. A. (2024). Leveraging BIM for sustainable construction: Benefits, barriers, and best practices. *Sustainability*, 16(17), 7654. <https://doi.org/10.3390/su16177654>
- Krych, K., Rosa, M., & Sobczak, M. (2021). Energy efficiency of residential and commercial buildings based on BIM simulations in warm–humid climates. *Energy Reports*, 7, 4532–4545. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.07.090>
- Kylili, A., Fokaides, P. A., Vaiciunas, J., & Seduikyte, L. (2015). Integration of Building Information Modelling (BIM) and Life Cycle Assessment (LCA) for sustainable constructions. *Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering*, 13(4), 28–38. <https://doi.org/10.5755/j01.sace.13.4.12862>

- Li, X., Zhang, J., & Wang, Y. (2023). Integration of BIM and LCA for the life cycle carbon footprint assessment of hospital buildings in China. *Journal of Cleaner Production*, 389, 136101. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136101>
- Lu, Y., Wu, Z., Chang, R., & Li, Y. (2017). Building information modeling (BIM) for green buildings: A critical review and future directions. *Automation in Construction*, 83, 134–148. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.08.024>
- Nikologianni, A., Mayouf, M., & Gullino, S. (2022). Building Information Modelling (BIM) and the impact on landscape: A systematic review of evolvments, shortfalls and future opportunities. *Cleaner Production Letters*, 3, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100016>
- Samniang, W., Panuwatwanich, K., Tangtermsirikul, S., & Papong, S. (2023). BIM–LCA integration for carbon emission assessment in the construction industry: Systematic review and research opportunities. In *Proceedings of the 13th International Conference on Construction in the 21st Century* (pp. 319–328). Arnhem, The Netherlands.
- Sarairoh, I. M. A. Q., & Haron, A. T. (2020). Understanding the concept of Building Information Modeling: A literature review. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 11(1), 165–171. <https://doi.org/10.34218/IJCIET.11.1.2020.018>
- Weisser, D. (2007). A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies. *Energy*, 32(9), 1543–1559. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2007.01.008>